

>> REME <<

REVISTA

No. 2

Vol. I

Electrónica
Mejora
Educativa

INDEX

NO	AUTOR(ES)	TÍTULO	PÁG
1	MsC. Liera Tait Salazar y otros	<i>Manual de procedimientos de diagnóstico para la gestión docente educativa para un aprendizaje de calidad</i>	1-10
2	Lic. Andrés Sayú Belón y otros	<i>La prevención de enfermedades profesionales en la Educación Física universitaria: necesidad insoslayable.</i>	11-22
3	Lic. Rafael Vázquez Thompson y otros	<i>El trabajo científico metodológico en la escuela rural multigrado</i>	23-33
4	Dra.C. Katuska Ferrera Pantoja y otros	<i>La orientación didáctica del análisis de textos martianos de contenido semántico medioambiental</i>	34-47
5	Dra.C. Niuris Romero Iglesias y otros	<i>La preparación de las estructuras de dirección en la integración de contenidos</i>	48-60
6	Ms.C. Yoalmis Sánchez Cutiño	<i>Desarrollo de la habilidad registrar operaciones en la asignatura contabilidad en el contexto económico actual</i>	61-74
7	MsC. Xaviel Arrue Pinto y otros	<i>La integración de contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la cultura política en el preuniversitario</i>	75-85
8	MsC. Yaquelin Lazo Gómez	<i>Preparación de los docentes para la evaluación de las habilidades profesionales en la escuela pedagógica</i>	86-97
9	Lic. Zuleika Nelson Matos & Lic. Andrés Sayú Quiala	<i>Psicología de la personalidad para el tratamiento de personalidades pedagógicas de la música</i>	98-106
10	DraC Maribel Núñez-Méndez	<i>Entre la ciencia y la práctica: Horizontes de la investigación pedagógica contemporánea</i>	107-122

